

ЭКОКУЛЬТУРА И ЭКОТУРИЗМ -ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Якубова Н.К.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13809734>

В Узбекистане за последние годы созданы все благоприятные условия в области законодательства по экологии, экологической культуре населения и развитию экотуризма. Экологическая культура — часть общечеловеческой культуры, система социальных отношений, общественных и индивидуальных морально-этических норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоотношения человека и природы. Гармоничность сосуществования человеческого общества и окружающей природной среды. Экологическую культуру надо прививать с детства, с младенчества. В этом огромная роль женщин матерей, педагогов, предпринимателей. Каждая женщина предприниматель если у себя на производстве, в сфере услуг будет неукоснительно соблюдать правила охраны окружающей среды - значит она выполняет свою основную миссию по хранению экологически чистой планеты для будущих потомков.

Узбекистан привлекает своей древней и богатой историей, традиции, национальные обряды и культура. Особое место в приоритетах туристов как иностранных так и местных занимает внутренний экотуризм. Экологический туризм - вид туризма, который выражается в активном времяпрепровождении человека в природной среде, не только с использованием рекреационных и познавательных возможностей, но и с учетом их сохранения и приумножения, как на сознательном, так и на практическом уровне. Развитие экотуризма происходит за счет сильной мотивированности туристов, их тяги к приключениям и к приобретению новых знаний и опыта. Экотуризм- путешествие в природу, при котором не наносится вред экологической и социально-культурной среде посещаемой местности, а, наоборот, происходит содействие их сохранению и развитию. Экологический туризм неразрывно связан с познавательной и просветительской функцией: с одной стороны, туристы знакомятся с природой, местными обычаями и культурой, а с другой стороны – узнают больше об экологических проблемах и принимают посильное участие в их решении. Таким образом, экологический туризм не только дарит впечатления об отдыхе в красивейших местах, но и воспитывает в человеке любовь и чувство ответственности по отношению к окружающей среде.

Термин «экотуризм» на Западе был официально использован на одной из конференций мексиканским экологом Эктором Себальосом-Ласкурайном в первой половине 80-х годов XX в. Он отражал идею гармонии между рекреацией и экологией и приобрел большую популярность. Одним из вариантов этого определения является экотуризм как активная форма рекреации, основанная на рациональном использовании природных благ. Он предполагает отказ от культа комфорта, массовых коммуникаций, доступности и потребления все более многочисленных туристических благ (в отличие например от тур-реализма, который подразумевает погружение в природу и культуру с сохранением высокого уровня комфорта). А взамен прививает другую систему ценностей, которыми становятся созерцание природы, духовное обогащение от общения с ней,

сопричастность к охране природного наследия и поддержке традиционной культуры местных сообществ.

Экологический туризм или экотуризм — путешествие с ответственностью перед окружающей средой по отношению к ненарушенным природным территориям с целью изучения и наслаждения природой и культурными достопримечательностями, которое содействует охране природы, оказывает „мягкое“ воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное социально-экономическое участие местных жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности». Экологический туризм, включающий путешествия в места с относительно нетронутой природой, с целью получить представление о природных и культурно-этнографических особенностях данной местности, который не нарушает при этом целостности экосистем и создает такие экономические условия, при которых охрана природы и природных ресурсов становится выгодной для местного населения».

На основании определений выделяются отличительные особенности экотуризма, отличительные особенности экотуризма состоят в том, что он может предотвращать негативное воздействие на природу и побуждать туроператоров и туристов содействовать охране природы и социально-экономическому развитию.

Экотуризм — это единственное направление в индустрии туризма, кровно заинтересованное в сохранении своего главного ресурса — *естественной природной среды* или её отдельных компонентов (памятников природы, определённых видов животных или растений и т. д.). Когда в процесс экотуризма вовлечено местное население, оно также становится заинтересованным в использовании этих ресурсов на основе хозяйствования, а не изъятия .

Основные принципы экотуризма

Путешествия в природу, причём главное содержание таких путешествий — знакомство с живой природой, с местными обычаями и культурой.

"Не оставляй следов" - сведение к минимуму негативных последствий экологического и социально-культурного характера, поддержание экологической устойчивости среды.

Содействие охране природы и местной социокультурной среды.

Экологическое образование и просвещение.

Экологическая культура

Участие местных жителей и получение ими доходов от туристической деятельности, что создает для них экономические стимулы по охране природы.

Экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие посещаемых регионов.

География экотуризма

Экотуризм — один из самых быстроразвивающихся секторов мировой экономики, рост экотуризма в мире, по оценкам экспертов, — 20—30 % в год. До пандемии 2020 года отрасль приносила до 1 млрд долл. в день; порядка трети всех туристов в мире – экотуристы.

После высыхания Аральского моря территория Республики Каракалпакстан, Муйнакский район стал также местом посещения туристов. Недалеко от моря также расположено неизменная Плато Устюрт, озеро Судочье, куда прилетают и гнездятся редкие птицы фламинго и пеликан.

В низовьях Амударьи, на территории Берунийского и Амударьинского районов, на правом берегу реки находится Нижне-Амударьинский биосферный резерват Архивная копия от 21 июня 2019 на Wayback Machine, являющийся охраняемой природной территорией, включающей в себя наземные и водные экологические системы, предназначенные для обеспечения сохранности биологического разнообразия тугайных лесов дельты Амударьи. В настоящее время резерват является хранителем самой большой в мире популяции бухарского оленя.

Одной из главных задач является разработка новых подходов к решению задач сохранения окружающей среды. В последние годы экологические проблемы стали причиной нарушения природного баланса, что имеет отрицательные последствия для человека. Туристы, кратковременное удовлетворение своих потребностей в отдыхе ставят выше, чем заботу о длительном и бережном использовании природы. Одна из задач экотуризма – научить людей любить и уважать природу, понимать ее законы, относиться к ней бережно. В условиях, когда масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду достигли больших размеров, что под угрозу поставлена жизнь и здоровье населения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование выходят на передний план и являются важнейшими задачами. Современные темпы экономического развития ещё больше обострили проблему ограниченности природных ресурсов. Возникла необходимость повышения экологических требований к экономике.

Необходимо обеспечить такое взаимодействие, при котором высокие темпы экономического роста и повышения народного благосостояния сочетались бы не только с сохранением, но и непрерывным улучшением и развитием, как отдельных компонентов, так и всей окружающей среды.

Главной движущей силой бурного развития экологического туризма является быстро растущий спрос на рекреацию на природе, который определяется увеличением несоответствия среды обитания современного человека его физиологическим и психологическим потребностям. Удовлетворение этого спроса, и соответственно, успех развития экологического туризма, как никакой другой отрасли зависит от качества окружающей среды, поскольку туристами ценится именно ее первозданность. Использование экологического туризма приводит к рационализации землепользования. Многие территории в случае их туристского использования дают намного больший доход, чем при использовании их под сельское хозяйство или промышленность.

В нашей стране есть все условия и возможности стать экотуристическим хабом региона.

Основными проблемами в данном направлении являются:

* Негативное влияние на природу- неконтролируемый экотуризм может привести к негативным последствиям для природы. Данный вид туризма экологичен. Туристы должны с уважением относиться к правилам и традициям экологически чистых мест: не наносить вред окружающей среде и минимизировать последствия своего присутствия.

Нарушение культуры и обычаев местного населения. Экотуризм может привлечь большое количество туристов в места, где проживает местное население с уникальной культурой и обычаями.

Экотуризм - важный компонент устойчивого развития в современном мире среди немалой части населения культура общения с природой не налажена на должном уровне, а

то и вовсе отсутствует. Повсеместное загрязнение территорий пластиковыми бутылками, целлофановыми пакетами, одноразовой посудой и прочим мусором пагубно сказывается на состоянии природы. Необходима целенаправленная систематическая работа над повышением роли экологического образования в обществе.

С самых младенческих лет прививать детям экологическую культуру. Каждая семья, каждый родитель обязан применять в жизни экологическую культуру и прививать их своим детям, которые и в общеобразовательных учреждениях получают соответствующие знания и естественно экологическая культура становится их образом жизни и только в таком случае будет надлежащий результат.

Мы должны добиться того, чтобы каждый предприниматель создавал экологически чистый бизнес, будь то услуги либо производство.